

Agenda:

Presentación del Libro "Conflictos Armados", en el Centro Universitario de la Defensa.

En el interior:

<i>El mar Rojo como teatro de fricción sistémica</i>	13
<i>El Proceso de Independencia de Timor-Leste y la Explotación de Hidrocarburos</i>	14
<i>Somalia y el Cuerno de África: Los grandes olvidados</i>	19
<i>La larga sombra del Kremlin</i>	24
<i>El combatiente invisible: la disolución del sujeto bélico en el DICA</i>	26
<i>La esclavitud sexual como modus operandi: el caso de Boko Haram</i>	45
<i>Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España</i>	47
<i>La doctrina rusa de la disuasión estratégica tras la expiración del New START</i>	51
<i>El caso de Irán a la luz de la Responsabilidad de Proteger</i>	56
<i>El tiempo como arma en los conflictos</i>	62
<i>Enkráteia: el mando y la autoridad</i>	73
<i>Miscelánea</i>	74
<i>Summary Résumé Резюме</i>	75

Groenlandia: Un territorio en disputa.

**Fernando
LÓPEZ PÉREZ**

1. INTRODUCCIÓN

La isla de Groenlandia cuenta con un valor estratégico notorio debido a su ubicación entre los océanos Atlántico y Ártico. Cuenta con una superficie considerable, superior a los dos millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente cuatro veces mayor que la de España. Sin embargo, más del 80 % de su extensión se encuentra cubierta por hielo y una parte significativa del territorio se sitúa dentro del Círculo Polar Ártico. Estas circunstancias configuran un espacio claramente inhóspito, lo que se refleja en su

Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa Mette Frederiksen durante una comparecencia conjunta en Copenhague, enero de 2026, en el contexto del debate sobre el estatuto político y la seguridad de Groenlandia. Foto: Christian Ursilva (Flickr—Wikipedia).

escasa población, estimada en torno a 56.000 habitantes.

La población groenlandesa se concentra casi exclusivamente en las zonas costeras, especialmente en la costa occidental, dado que el interior de la isla resulta

prácticamente inhabitable debido a las condiciones climáticas y geográficas. A ello se suma la inexistencia de una red de comunicaciones terrestres que conecte los distintos núcleos de población, lo que obliga a

Sigue en la pág. 2

Maduro y la batalla legal en Estados Unidos: Posibles alegaciones frente su enjuiciamiento

**José Luis
HERRERO GARCÍA**

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este pequeño estudio no es otro que examinar cuáles pueden ser las respuestas que encuentren las previsi-

bles alegaciones previas que pueda presentar la defensa del señor Maduro y de su esposa ante el Tribunal del Distrito sur de Nueva York, tribunal federal de primera instancia que inicialmente es el que está conociendo del asunto.

Para ello, contamos con un antecedente que tiene algunos paralelismos con el presente asunto. Nos estamos refiriendo al procedimiento penal seguido en los Estados Unidos contra el General Manuel Antonio Noriega,

Sigue en la pág. 8

Viene de la Portada: Dr. López

Mapa de la Región Ártica. Fuente: Perry-Castañeda Library Map Collection

que los desplazamientos se realicen fundamentalmente por vía marítima o aérea.

A pesar de estas limitaciones geográficas, Groenlandia ha adquirido una creciente relevancia en la geopolítica internacional en las últimas fechas, en particular como consecuencia del interés manifestado por los Estados Unidos en ejercer un mayor control sobre el territorio. Este interés se ha materializado en propuestas que han oscilado entre su adquisición y su eventual anexión por la fuerza, y que han sido rechazadas tanto por la población groenlandesa como por el Reino de Dinamarca. Conviene señalar, no obstante, que este interés no es reciente: desde hace más de un siglo, Estados Uni-

dos ha mostrado reiteradamente su voluntad de incorporar Groenlandia a su esfera de influencia. En este contexto, resulta pertinente preguntarse por las razones estratégicas que explican este interés persistente en el tiempo, el cual ha llegado incluso a generar tensiones susceptibles de afectar a la cohesión y estabilidad de la OTAN, si no a su propia existencia.

2. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y VINCULACIÓN CON DINAMARCA

La presencia humana en Groenlandia se remonta a más de 4.000 años, con los pueblos paleo-inuit que migraron desde América del Norte (1). No obstante, fue a comienzos del primer milenio d. C.

cuando se establecieron las primeras colonias nórdicas, impulsadas por Erik el Rojo (2), quien dio a la isla el nombre de Greenland, probablemente con la finalidad de hacerla más atractiva a los nuevos pobladores. De forma paralela, hacia el año 1200 d. C., grupos del pueblo Thule migraron desde Alaska hacia Groenlandia. Este pueblo es considerado el antecesor directo de los inuit contemporáneos, tras el declive de los vikingos y la desaparición de las culturas paleo-inuit.

La Groenlandia actual presenta, sin embargo, una vinculación histórica particularmente estrecha con Dinamarca. Esta relación se inicia a comienzos del siglo XVIII, cuando el misionero luterano Hans

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance visita la Pituffik Space Base (Groenlandia), subrayando la centralidad estratégica de la isla en la arquitectura de defensa del Ártico. Foto: U.S. Space Force / Staff Sgt. Jaime Sanchez (Wikipedia), 28 de marzo de 2025. "The appearance of U.S. Department of Defense (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement."

Egede llegó a las costas groenlandesas con el objetivo de evangelizar a la población inuit y restablecer el cristianismo en un territorio donde se creía que aún podían subsistir descendientes de los antiguos colonos nórdicos (3). Comienza así una relación histórica entre Dinamarca y Groenlandia cuya evolución comprendería diversas fases, desde la colonización hasta el reconocimiento de Groenlandia como territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca (4).

Así, en 1776, el gobierno danés asumió el monopolio del comercio con Groenlandia, cerrando sus costas al acceso extranjero hasta mediados del siglo XX (5). Durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia quedó bajo la protección de Estados Unidos como consecuencia de la ocupación de Dinamarca por la Alemania nazi, siendo devuelta a la administración danesa tras el conflicto. En este periodo bélico, Groenlandia desempeñó un papel estratégico relevante: permitió el repostaje de aeronaves aliadas

entre Europa y América, la instalación de estaciones meteorológicas esenciales para la planificación militar y la explotación de criolita, mineral clave para la producción de aluminio (6).

En 1953, Dinamarca abolió formalmente el estatus colonial de Groenlandia, incorporándola plenamente al Reino como una región danesa y otorgando la ciudadanía danesa a sus habitantes (7). Esta decisión vino acompañada de reformas estructurales en ámbitos como la educación, la economía y el transporte, orientadas a la modernización de la isla.

Dos hitos marcan la historia política reciente de Groenlandia. En 1979 se creó un parlamento propio, reconociéndose una autonomía interna, si bien Dinamarca mantuvo las competencias en materia de defensa y relaciones exteriores. Posteriormente, en 2009, Groenlandia obtuvo el control de la mayoría de los asuntos internos, reforzando de forma significativa su capacidad de autogobierno dentro

del Reino danés. Este proceso, no obstante, no ha estado exento de controversias, como la relativa a las esterilizaciones forzadas de mujeres inuit en décadas recientes, reconocidas oficialmente por el gobierno danés (8).

3. ESTATUTO JURÍDICO VIGENTE DE GROENLANDIA

El estatuto jurídico vigente de Groenlandia es el resultante de la Ley de Autogobierno, que entró en vigor el 21 de junio de 2009 y sustituyó a la Ley de Autonomía Interna de 1979. Dicha norma reconoce a Groenlandia como territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, reforzando su autonomía y transfiriendo amplias competencias en materia de gestión de recursos naturales y otros asuntos internos. Incluso se reconoce un derecho a la autodeterminación (artículo 21), cuyo ejercicio queda condicionado a un acuerdo jurídico con Dinamarca y a la celebración de un referéndum en Groenlandia.

Dinamarca mantiene, en cualquier caso, las competencias en materia de defensa –siendo el ejército danés responsable de la defensa del territorio– y de política exterior (9). Además, una parte significativa del presupuesto público groenlandés procede de la subvención anual que el gobierno danés concede a la isla (10).

Desde la perspectiva del Derecho Internacional, Groenlandia no es un Estado soberano ni miembro de las Naciones Unidas por sí solo. En cuanto a su relación con la Unión Europea, Groenlandia no forma parte de ella en sentido estricto, pero ostenta el estatus de País y Territorio de Ultramar (PTU) (11). No obstante, dado que los ciudadanos groenlandeses son ciudadanos daneses, puede afirmarse que son también ciudadanos de la Unión Europea en virtud de dicho vínculo (12).

En el ámbito ártico, existe además un cierto consenso internacional reflejado en la Declaración de Illulissat de 2008, firmada por los cin-

co Estados ribereños del Ártico (Canadá, Dinamarca, Noruega, Rusia y Estados Unidos). Esta Declaración reafirma que todas las reclamaciones territoriales deben resolverse conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, promoviendo la cooperación pacífica, la protección ambiental y la gestión sostenible de los recursos. Resulta significativo, sin embargo, que dicha Declaración haya sido sistemáticamente eludida en las recientes declaraciones relativas a las pretensiones estadounidenses y las respuestas de Dinamarca y Groenlandia a las que luego hago referencia (13).

4. EL INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS EN GROENLANDIA: UN ANHELO DESDE EL SIGLO XIX

A finales del siglo XIX, una vez consumada la compra de Alaska, Estados Unidos manifestó interés en la adquisición de Groenlandia (y también de Islandia). El secretario de Estado William H. Y. Se-

ward encargó diversos informes para evaluar esta posibilidad, si bien no llegó a formularse una oferta formal. A comienzos del siglo XX se volvió a insistir en esta idea, esta vez mediante un posible intercambio territorial –tierras en Filipinas a cambio de Groenlandia y las Indias Occidentales Danesas–, iniciativa que tampoco prosperó (14).

Como ya he señalado, durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia quedó bajo la protección de Estados Unidos tras un acuerdo firmado en 1941 con el gobierno danés, inmediatamente después de la invasión de Dinamarca por la Alemania nazi (15). Como resultado de dicho acuerdo, Estados Unidos instaló diversas bases militares en la isla.

Finalizada la guerra, el interés estadounidense se mantuvo en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos llegó incluso a ofrecer hasta 100 millones de dólares en oro por la compra de Groenlandia (16). En 1951, Dinamarca y Esta-

Operadores de fuerzas especiales de Estados Unidos durante el ejercicio ARCTIC EDGE 2023 en la Pituffik Space Base (Groenlandia).
Foto: U.S. Army / Sgt. Andrew Adams (Wikipedia). "The appearance of U.S. Department of Defense (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement."

dos Unidos firmaron en Copenhague un acuerdo relativo a la defensa de Groenlandia en el marco de la OTAN, que permitió a Estados Unidos establecer, operar y mantener instalaciones militares en la isla para la defensa común del área del Atlántico Norte (17). De este modo, Groenlandia quedó claramente incluida dentro del ámbito de aplicación de la Alianza Atlántica (18).

En ejecución de dicho acuerdo se instalaron diversas infraestructuras militares estadounidenses, de las cuales hoy solo permanece la Base Aérea de Thule –actualmente denominada Pituffik Space Base–, que desempeña un papel clave en la vigilancia de misiles balísticos, la defensa antimisiles y la observación espacial, integrándose en los sistemas de alerta temprana y apoyo a las misiones de la OTAN en el Ártico (19). En la actualidad, el contingente está formado por unas 650 personas, entre personal militar estadounidense y contratistas

civiles canadienses, daneses y groenlandeses (20).

5. EL PRESIDENTE TRUMP Y LA REACTIVACIÓN DEL INTERÉS GEOESTRATÉGICO

A la luz de lo expuesto, las pretensiones del presidente Donald Trump respecto de Groenlandia, lejos de constituir una ocurrencia aislada o extravagante, se inscriben en una continuidad histórica de más de un siglo. A este interés geoestratégico tradicional se suma ahora la atención sobre los recursos naturales de la isla, aún poco explotados, que incluyen petróleo, tierras raras –un conjunto de 17 elementos esenciales para aplicaciones de alta tecnología– y oro (21).

Ya en 2019, durante su primer mandato, Trump manifestó su interés en comprar Groenlandia, provocando un rechazo frontal por parte de las autoridades danesas y groenlandesas (22). Ese mismo año, Estados Unidos y Groenlan-

dia suscribieron un memorando de entendimiento orientado a la cooperación científica y técnica para el estudio del territorio y el desarrollo de tierras raras y otros minerales críticos. Dicho memorando se encuentra próximo a su vencimiento y los intentos de renovarlo durante la administración Biden no prosperaron (23).

Este renovado interés se enmarca en la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China por el control de las tierras raras, indispensables para tecnologías civiles y militares avanzadas. China domina tanto la extracción como, sobre todo, el procesamiento de estos minerales, lo que le confiere una posición de poder estructural en las cadenas de suministro globales y genera una vulnerabilidad significativa para Estados Unidos en ámbitos clave de su seguridad nacional.

Al inicio de su segundo mandato, Trump retomó abiertamente la cuestión de Groenlandia. En marzo de 2025 declaró ante una sesión

Militares daneses y franceses durante la Operación Arctic Endurance, un despliegue y ejercicio multinacional desarrollado en Groenlandia, orientado a reforzar la interoperabilidad entre fuerzas aliadas, entrenar la operación en condiciones árticas extremas y sostener una presencia militar avanzada como elemento de disuasión y de garantía de seguridad en el entorno estratégico del Ártico.

Foto: Ministère des armées et des anciens combattants – defense.gouv.fr (Wikipedia).

conjunta del Congreso su intención de hacerse con el control de la isla “de una forma u otra” (24), una ambición que colisiona frontalmente con los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo (25). Más recientemente, a comienzos de 2026, afirmó que «Estados Unidos hará algo en Groenlandia, les guste o no», justificándolo por supuestas amenazas de Rusia y China en la región, afirmando que «en estos momentos hay destructores rusos y chinos operando en torno a Groenlandia, así como submarinos rusos por toda la zona» (26).

Tal presencia de Rusia y China ha sido negada por diplomáticos nórdicos, si bien el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa –general Alexis Grynke-wich– confirmó que China y Rusia estarían ampliando su presencia en el Ártico, seguramente con el objetivo de “averiguar cómo contrarrestar las capacidades de la OTAN en y bajo el mar” (27).

Más allá de la controversia sobre la presencia rusa y china en el Ártico, lo cierto es que el deshielo acelerado ha abierto nuevas rutas marítimas. En septiembre de 2025 se documentó el tránsito de un portacontenedores chino por la Ruta Marítima del Norte hasta un puerto polaco, reduciendo casi a la mitad el tiempo de travesía respecto de la ruta tradicional por el canal de Suez, fenómeno conocido como la Ruta de la Seda Polar (28).

Trump llegó incluso a cuestionar la soberanía danesa sobre Groenlandia, afirmando que la llegada de Dinamarca “en un barco hace 500 años” no constituye un título válido de propiedad (29). Cabe destacar, además, que estas intenciones de Trmp no cuentan con un respaldo mayoritario en la opinión pública estadounidense, según encuestas realizadas a comienzos de 2026 (30).

El problema fundamental radica en que Groenlandia se encuentra incluida en el ámbito de aplicación

de la OTAN, por ser territorio autónomo de un Estado miembro fundador. Una eventual intervención armada estadounidense daría lugar a una situación jurídicamente inédita y políticamente contradictoria (si no directamente absurda), en la que podría activarse el artículo 5 del Tratado de Washington contra uno de los principales miembros de la Alianza. Por ello, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que una ocupación militar de Groenlandia supondría el final de la OTAN (31).

La reacción europea fue de unidad y firmeza, incluyendo un limitado despliegue militar, que provocó amenazas de represalias comerciales (aranceles de hasta el 25% a aquellos países que participasen en el despliegue) por parte de Trump (32). La Unión Europea defendió con claridad que la soberanía de Groenlandia constituye una línea roja no negociable, recordando además la cláusula de asistencia mutua prevista en el artícu-

Buque de la Marina Real Danesa HDMS Triton (F358) navegando entre hielos en aguas del Ártico. La imagen ilustra la presencia permanente de Dinamarca en el Alto Norte y su capacidad de patrulla, vigilancia y afirmación de soberanía en torno a Groenlandia, en un contexto de creciente competencia geoestratégica y de reforzamiento del papel del Ártico en la arquitectura de seguridad euroatlántica. Foto: Wikipedia.

lo 42.7 del Tratado de la Unión Europea (33).

Tras contactos diplomáticos infructuosos (34), recientemente (a finales de enero de 2026) Trump ha anunciado desde el Foro Económico Mundial de Davos la existencia de un marco de entendimiento con la OTAN sobre Groenlandia y el Ártico, descartando el uso de la fuerza y dejando fuera de la negociación la cuestión de la soberanía (35). Aunque no existe aún un acuerdo definitivo, se baraja la renegociación del tratado de defensa de 1951, en el cual deberá incluirse específicamente una cláusula sobre la Cúpula Dorada, el gigantesco escudo antimisiles que Trump prevé instalar durante su mandato, y la posibilidad de limitar inversiones de países no pertenecientes a la OTAN en Groenlandia (Rusia y China) que intenten extraer materias primas o comprar infraestructuras en Groenlandia (36). En lo que respecta a Europa, parece que la imposición de los aranceles a los que me he referido más arriba quedaría suspendida.

La reacción europea ha sido de alivio cauteloso, insistiendo en la necesidad de respetar el Derecho Internacional. Habrá que seguir atentamente la evolución y redacción final de este marco de entendimiento y su impacto sobre las relaciones transatlánticas y el funcionamiento de la OTAN, en un contexto geopolítico marcado por una creciente incertidumbre.

REFERENCIAS

- (1) <https://www.britannica.com/place/Greenland/History> (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (2) https://historia.nationalgeographic.com.es/a/vikingos-colonos-groenlandia_8934?utm (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (3) <https://apnews.com/article/groenlandia-historia-vikingos-dinamarca-trump-a75ef3f42eb55cf22d012d55bfc6de3> (Consultado el 19 de enero de 2026).
- (4) Hay que tener en cuenta que Dinamarca estuvo unida a Noruega desde el siglo XVI hasta después de las guerras napoleónicas (1814), quedando entonces Groenlandia bajo control danés.
- (5) <https://www.britannica.com/place/Greenland/History?utm> (Consultado el 19 de enero de 2026).
- (6) https://historia.nationalgeographic.com.es/a/por-que-estados-unidos-ocupo-groenlandia-durante-segunda-guerra-mundial_23382 (Consultado el 22 de enero de 2026).
- (7) HOBBS H, ROTHWELL D. Towards a legal Era of Islands: the International and Constitutional legal status of Island territories. *International and Comparative Law Quarterly*. 2024; 73(3): 609-640. doi:10.1017/S0020589324000265. Hay que tener en cuenta que, como indican estos autores, terminada la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia fue incluida como «territorio no autónomo» en virtud del Capítulo IX de la Carta de las Naciones Unidas.
- (8) <https://www.rtve.es/noticias/20250924/dinamarca-pide-perdon-mujeres-indigenas-esterilizadas-fuerza-groenlandia/16743171.shtml> (Consultado el 22 de enero de 2026).
- (9) Aunque Groenlandia dispone de un amplio margen de autonomía para negociar y formalizar acuerdos (incluso de carácter internacional) en materias que pertenecen a sus competencias -artículo 12.1 del *Act on Greenland Self-Government* de 2009-, la facultad de asumir obligaciones internacionales permanece, en última instancia, subordinada al Reino de Dinamarca, de modo que la validez de dichos compromisos exige la aprobación de las autoridades danesas. <https://treatylaw.org/greenlands-treaty-making-process-constitutional-framework-and-international-commitments/?utm> (Consultado el 23 de enero de 2026).
- (10) <https://legalclarity.org/how-does-denmark-legally-own-greenland/?utm> (Consultado el 20 de enero de 2026). Véase igualmente, el artículo 5 del *Act on Greenland Self-Government* de 2009.
- (11) Hay que destacar que Groenlandia formó parte de la entonces Comunidad Económica Europea entre 1973 y 1985 como territorio de Dinamarca. Tras un referéndum en 1982, decidió abandonar la CEE principalmente por desacuerdos sobre la política pesquera.
- (12) Artículo 20(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Neergaard, U. (2026, 13 de enero). *European solidarity and Union citizens in Greenland: From Words to Action. Verfassungsblog*. Esta autora señala además la implicación en los últimos años de la Unión Europea en la región ártica, ejemplificada en la apertura en Groenlandia de una Oficina de la Unión Europea en 2024 y la asignación de hasta 225 millones de euros para el periodo 2021-2027. Por su parte, Groenlandia cuenta con una misión ante la Unión Europea en Bruselas - <https://legalclarity.org/how-does-denmark-legally-own-greenland/?utm> (Consultado el 20 de enero de 2026)-.
- (13) Si bien en junio de 2025, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen aludió a que el espíritu de la Declaración de Ilulissat se ve socavado, afirmando que la Declaración está "muerta" en la práctica, debido a las crecientes tensiones geopolíticas en el Ártico. <https://www.arctictoday.com/danish-pm-frederiksen-declares-the-ilulissat-declaration-dead-amid-rising-arctic-tensions/> (Consultado el 26 de enero de 2026).
- (14) <https://www.nationalgeographic.com/history/article/groenland-us-purchase-history-wii?utm> (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (15) Resulta interesante la consulta de las noticias publicadas en la época en el diario *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2026/jan/07/brief-history-of-us-military-bases-in-greenland?utm> (Consultado el 23 de enero de 2026).
- (16) Puede verse al respecto el documento desclasificado *Memorandum by the Director of the Office of European Affairs (Matthews) to the Secretary of State*, de 17 de enero de 1947. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1947v01/d379>.
- (17) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2094/v94.pdf?utm>.
- (18) LECLERC, G. (2025). *Greenland: Caught in the Arctic geopolitical contest* (Briefing No. EPRS_BRI(2025)769527). European Parliament, p. 6.
- (19) <https://www.britannica.com/topic/Pituffik-Space-Base?utm> (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (20) <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cgq9xvny4wdo> (Consultado el 23 de enero de 2026).
- (21) <https://efe.com/economia/2026-01-17/tierras-raras-oro-grandes-atractivos-groenlandia-quiere-trump?utm> (Consultado el 26 de enero de 2026).
- (22) <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/groenland-not-for-sale-trump-interest-in-purchasing?utm> (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (23) SCHWARTZ, M., & BASKARAN, G. (2026, enero 8). *Greenland, rare earths, and Arctic security*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- (24) <https://es.euronews.com/2025/03/09/las-elecciones-en-groenlandia-en-el-punto-de-mirar-tras-las-insinuaciones-de-trump?utm> (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (25) SANTOS, E. A. (2026, 7 de enero). *U.S. interest in Greenland under international law. Diplomacy and Law*. Recuperado de <https://www.diplomacyandlaw.com/post/u-s-interest-in-greenland-under-international-law>.
- (26) <https://www.rtve.es/noticias/20260110/trump-asegura-estados-unidos-hara-algo-groenlandia-buenas-por-omalas/16889356.shtml?utm> (Consultado el 21 de enero de 2026).
- (27) Según noticia publicada en la edición en papel del diario *ABC* el 15 de enero de 2026.
- (28) Según noticia publicada en la edición en papel del diario *ABC* el 18 de enero de 2026.
- (29) <https://efe.com/mundo/2026-01-09/groenlandia-estados-unidos-dinamarca-trump/> (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (30) <https://www.ipsos.com/en-us/americans-oppose-using-military-force-to-take-possession-greenland?utm> (Consultado el 27 de enero de 2026).
- (31) <https://es.euronews.com/2026/01/10/trump-insiste-eeuu-hara-algo-respecto-groenlandia?utm> (Consultado el 20 de enero de 2026).
- (32) Según noticia publicada en la edición en papel del diario *ABC* el 18 de enero de 2026.
- (33) Sobre esta cuestión y su aplicación en el caso de Groenlandia, puede consultarse a Neergaard, U. (2026, 13 de enero). *European solidarity and Union citizens in Greenland: From Words to Action. Verfassungsblog*. Del mismo modo, puede verse la noticia publicada en la edición en papel del diario *El Mundo* el 15 de enero de 2026, que se hace eco de las palabras de Von der Leyen al respecto de la aplicación de este artículo.
- (34) A mediados de enero de 2026, se celebró una reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores danés con el Vicepresidente americano JD Vance, que finalizó sin acuerdo alguno. Puede verse al respecto la noticia publicada en la edición en papel del diario *The Washington Post* de 15 de enero de 2026.
- (35) <https://es.euronews.com/2026/01/21/trump-cancela-los-aranceles-y-anuncia-el-marco-de-un-futuro-acuerdo-sobre-groenlandia?utm> (Consultado el 22 de enero de 2026).
- (36) <https://elpais.com/internacional/2026-01-22/dinamarca-asegura-que-el-acuerdo-de-ee-uu-y-la-otan-sobre-groenlandia-no-cuestiona-la-soberania-danesa.html?outputType=amp&utm> (Consultado el 26 de enero de 2026).